

कालिदासस्य महाकाव्येषु नायक-नायिकाभिधानम्

कोमल, सहायक प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग, सी.डी.एल.यू., सिरसा, हरियाणा

Mail ID : komallamboria3@gmail.com

1. परिचयः

कालिदासः संस्कृतसाहित्ये अतीव प्रसिद्धः कविः अस्ति। तस्य काव्येषु नायक-नायिकायाः वर्णनं, व्यक्तित्वं, सामाजिकस्थितिः च अतीव महत्त्वपूर्णाः विषयाः भवन्ति। अनेन लेखनेन, कालिदासस्य महाकाव्येषु 'कुमारसंभवः' तथा 'रघुवंशः' इत्येतेषु काव्येषु नायक-नायिकाभिधानम् विशदरीत्या विश्लेष्यते। एषः शोधपत्रः तेषु महाकाव्येषु व्यक्तित्वानां, भावना-विश्लेषणस्य, सामाजिक-धार्मिकभावनां च विश्लेषणं करिष्यति।

भारतीय साहित्ये महाकविः कालिदासः प्रमुखं स्थानं प्राप्तवान्। तस्य काव्येषु भावनात्मकता, शृङ्गारः, एवं नायक-नायिकाभिधानं विशेषेण उदीर्यते। कालिदासस्य रचनासु नायक-नायिका न केवलं सौन्दर्यस्य प्रतीकाः, अपितु मानवीय संवेदनानां, भावनानां च प्रतीकाः भवन्ति। तेषु नायकस्य नायिकायाश्च वर्णनं सूक्ष्मतया, सौन्दर्यपूर्णतया च निरूप्यते। अस्मिन् लेखने, कालिदासस्य त्रिभिः महाकाव्यैः — रघुवंशः, कुमारसंभवः, मेघदूतः इत्येषु नायक-नायिकाभिधानस्य विश्लेषणं विधास्यते।

2. नायक-नायिकाभिधानस्य महत्त्वम्

नायक-नायिकायाः च चरित्राणि महाकाव्यस्य आत्मा इति कथ्यते। कालिदासस्य महाकाव्येषु तेषां व्यक्तित्वं, गुणाः, सम्बन्धाः, तथा सांस्कृतिकं परिवेशं स्पष्टतया प्रकटितम् अस्ति। तस्य वर्णनं तथा प्रस्तुतिः केवलं काव्यकौशलं न, अपितु सांस्कृतिकं, सामाजिकं, तथा आध्यात्मिकं दृष्टिकोणं च दर्शयति।

नाट्यशास्त्रे, साहित्यशास्त्रे च नायक-नायिकाभिधानस्य महत्त्वं सविशेषं प्रकाशयते। भारतीय साहित्ये, विशेषतः संस्कृतकाव्ये, नायक-नायिकाभिधानं न केवलं काव्यसौन्दर्यस्य संवर्धनं करोति अपितु समाजस्य आदर्शान्, सांस्कृतिकमूल्यानि च प्रतिबिम्बयति। एतस्य लेखस्य उद्दिष्टं नायक-नायिकाभिधानस्य परम्परायाः, प्रकाराणां च विश्लेषणं कर्तुम् अस्ति, तथा तस्य समाजे सांस्कृतिके च प्रभावं विवेचितुम्।

3. नायक-नायिकाभिधानस्य परम्परा:

भारतीयसाहित्ये, विशेषतः संस्कृतकाव्ये, नायक-नायिकाः प्राचीनकालात् एव काव्यानां प्रमुखं अङ्गं अभवन्। भारते, नाट्यशास्त्रस्य (भरतमुनीकृतं) आधारं दृष्ट्वा ज्ञायते यत् नायक-नायिकायाः अभिधानं प्राचीनकालात् एव काव्यस्य कर्णिका अभवत्। महाकवीनां काव्येषु कालिदासकाव्येषु, विशेषतः "कुमारसंभवम्", "अभिज्ञानशाकुन्तलम्" इत्यादिषु, नायक-नायिकायाः विशेषस्वरूपाणि, गुणाः, दोषाः च विवेच्यन्ते।

4. नायक-नायिकाभिधानस्य प्रकाराः

नायक-नायिकाः विविधप्रकारेण वर्णयन्ते, यथा:

१. नायकप्रकाराः

- धीरोदात्तः: यथा श्रीरामः।
- धीरललितः: यथा श्रीकृष्णः।
- धीरोद्धतः: यथा रावणः।
- धीरशान्तः: यथा युधिष्ठिरः।

२. नायिकाप्रकाराः

- स्वाधीनपतिका: या स्वयंपतिसंयोगे प्रीतिमानभवति।
- विप्रलम्भा: या पतिसंयोगाभावे दुःखिताभवति।
- काण्ठतका: या पतिसंयोगे त्वरायां स्थिताभवति।
- खण्डिता: या पत्युः अन्यत्रगमनात् दुःखिताभवति।

5. कालिदासस्य साहित्ये नायक-नायिका स्वरूपम्

कालिदासस्य महाकाव्येषु नायकनायिका भावनात्मकता, संवेदनशीलता, तत्समाजीय-सांस्कृतिक परिवेशस्य प्रतिरूपाणि च दृष्ट्याऽवधार्यन्ते। कालिदासस्य नायक-नायिका लोकसामान्यं न भवतः, ते

सर्वोत्कृष्टा आदर्शमानवाः। नायकस्य नायकत्वं तस्य पुरुषार्थे, शक्तौ, धैर्ये च प्रकाशते। नायिकायाः सौम्यता, कृतज्ञता, प्रेमभावना च मुख्यम् अस्ति।

भारतीय साहित्ये कालिदासः महत्त्वपूर्णं स्थानं धारयति। तस्य साहित्ये विशेषतः नाटकानि एव महत्त्वपूर्णानि भवन्ति, यत्र नायक-नायिकयोः स्वरूपम् अत्यन्तं सुस्पष्टं च वर्णितम् अस्ति। कालिदासस्य रचनासु नायक-नायिका केवलं कथा-पात्रे एव न, अपितु मानवीय भावनानां गहनतां प्रदर्शयन्ति। अनेन लेखने नायक-नायिकयोः स्वरूपं, तयोः भावात्मक-आत्मिक गुणानि च विस्तरेण विश्लेषणीयानि।

● कालिदासस्य साहित्ये नायकः

कालिदासस्य साहित्ये नायकः शक्तिमान्, धीरः, सत्त्ववान्, सांस्कृतिकः च रूपेण निर्दिष्टः अस्ति। तस्य नायकाः केवलं बाह्यसौन्दर्येण न, अपितु आन्तरिक गुणैः अपि महानः अस्ति। उदाहरणार्थं, "अभिज्ञानशाकुन्तलम्" इति नाटके राजा दुष्यन्तः, सत्त्वशीलः, सौन्दर्ययुक्तः च नायकः अस्ति। स तदा न केवलं वीरः अपितु सौम्यता, दयालुता, कर्तव्यपरायणता च प्रदर्शयति।

दुष्यन्तस्य चरित्रं कालिदासस्य आदर्श नायकस्य आदर्शरूपेण दृष्टं शक्यते। सः शक्तिमान् अस्ति, परन्तु तस्य शक्तिः सदा धर्मसम्मतता अस्ति। तस्य राजधर्मपालनं, स्त्रीप्रेम, आत्मनियन्त्रणं च नायकत्वं सुस्पष्टं करोतः। अतः कालिदासस्य नायकः राजधर्मस्य साक्षात्कर्ता अस्ति, यः समाजे आदर्शत्वं प्रकटयति (Apte, 1980).

● कालिदासस्य साहित्ये नायिका

कालिदासस्य साहित्ये नायिकायाः स्वरूपं अत्यन्तं आकर्षकं सुस्पष्टं च अस्ति। नायिका केवलं सौन्दर्यवती न, अपितु भावनाशीलता, प्रेम, त्याग, धैर्यं इत्यादिभिः गुणैः युक्ता अस्ति। "अभिज्ञानशाकुन्तलम्" इति नाटके शकुन्तला आदर्श नायिका रूपेण उपस्थितं करोति। सा सरलत्वेन, प्रेमेन, एवं आन्तरिक सौन्दर्येण युक्ता अस्ति।

कालिदासस्य नायिकाः स्वधर्मपालकाः, प्रेममयीः च भवन्ति। शकुन्तला आत्मसम्मानं एवं त्यागं प्रदर्शयति, यत्र सा स्वस्य सत्यं, प्रेमं च स्थापितवती अस्ति, यद्यपि कष्टमयीं परिस्थितिं प्रति सः सदा निष्ठा एवं त्यागं कुर्वन्ति (Bhatt, 1995)।

● **नायक-नायिकयोः संबंधः**

कालिदासस्य साहित्ये नायक-नायिकयोः संबंधः अत्यन्तं सूक्ष्मः, गहनः च अस्ति। नायकः नायिकां केवलं प्रेमकथायाः पात्रेण न पश्यति, अपितु तस्या आत्मिक-भावनात्मक सहचरीं रूपेण दृष्ट्वा तस्या सम्मानं करोति। तेषां सम्बन्धः आध्यात्मिकतया सम्बद्धः अस्ति, यत्र प्रेम, सम्मानं, कर्तव्यबुद्धिः, तथा त्यागः मुख्यतया दृष्टं शक्यते। उदाहरणार्थं, दुष्यन्तः शकुन्तलां केवलं रूपतया न प्रीणयति, अपितु तस्या गुणैः अपि आर्ष्टभावं धारणम् करोति (Sharma, 2002)।

6. रघुवंशे नायक-नायिका

"रघुवंशः" महाकाव्ये नायक-नायिकाभिधानं विशेषरूपेण संपन्नं दृश्यते। रघुवंशस्य प्रमुखनायकः दिलीपः, अजेयः, सत्यप्रियः च भवति। तस्य कर्तव्यपरायणता, धैर्यम्, त्यागभावः नायकत्वस्य मानकाः भवन्ति। इन्द्रमती तस्य नायिका न केवलं सौन्दर्येण सम्पन्ना अपि तु तस्य साहचर्ये जीवनं स्फूर्तिमयम् करोति। इयं सहनशीलता, दायित्वबुद्धिः च नायिकायाः लक्षणेषु मणिगणनायां जातेः। कालिदासः रघुवंशस्य पात्रेषु पारिवारिकतां, दायित्वं च अभिव्यक्तवान् (Bhatt, 1999)।

रघुवंशः अन्यतमः कालिदासस्य प्रसिद्धः महाकाव्यः अस्ति। अस्मिन् रघुवंशकुलस्य राज्ञः चरित्राणि विशदरीत्या वर्णितानि सन्ति। नायकः रामः अस्मिन् काव्ये आदर्शराजा, धर्मपरायणः, तथा समाजसुधारकः इति कृतः अस्ति। सीतायाः चरित्रं पतिव्रता, धार्मिकता, तथा आदर्शनारीत्वं च प्रदर्शयति।

रघुवंशे सप्तदशः सर्गः अस्ति, यत्र रघुवंशस्य वंशावलिः वर्णयते। अस्मिन् काव्ये नायक-नायिकयोः भाव-भंगिमा, आचरणं च विशेषतया प्रतिपाद्यते। (Sharma, 2008)

➤ **नायक स्वरूपम्**

- **धर्मपरायणता (Righteousness):** रघुवंशे नायकः सदा धर्मनिष्ठः, सत्यवादी च दृश्यते। (Patil, 2015)
- **वीरता (Bravery):** रघुवंशे रघोः वीर्यं, विक्रमः च चित्रितम्। (Sharma, 2008)
- **दृढसंकल्पता (Determination):** नायकस्य दृढसंकल्पता तस्य कर्मणि प्रतिफलितः। (Mahadevan, 2012)

➤ **नायिका स्वरूपम्**

- **सौन्दर्य (Beauty):** कालिदासः नायिकायाः शारीरिकसौन्दर्यं, आन्तरिकसौन्दर्यं च विवरणं करोति।(Rao, 2011)
- **चातुर्यम् (Cleverness):** नायिकायाः चातुर्यं, प्रज्ञा च तस्य आचरणे प्रतिफलति।(Patil, 2015)
- **वात्सल्यं (Affection):** नायिकायाः वात्सल्यं, मृदुत्वं च विशेषतया प्रतिपादितम्।(Mahadevan, 2012)

➤ **नायक-नायिकायोः परस्परसंबन्धः**

रघुवंशे नायक-नायिकयोः परस्परसंबन्धः प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, च तत्त्वानां आधारेण प्रतिष्ठितः।(Rao, 2011)

7. कुमारसंभवे नायक-नायिका

महाकविकालिदासस्य महाकाव्ये कुमारसंभवम् अपूर्व काव्यसौन्दर्यम् दृश्यते। अत्र नायकः शिवः, नायिका च पार्वती। एतयोः चरित्रयोरधिकं विवेचनं कर्तुं प्रयत्नः कृतः। एषः शोधपत्रः नायकनायिकयोः स्वरूपं, तेषां गुणाः, तेषां भावाः च विस्तरेण वर्णयति। कालिदासः अपूर्वकाव्यशिल्पेन एतौ चरित्रौ चित्रयति, यस्मात् साहित्ये कालिदासस्य विशेषं स्थानं अस्ति।

"कुमारसंभवः" महाकाव्ये शिव-पार्वत्योः प्रणयकथा प्रमुखतया निर्दिश्यते। इदं महाकाव्यं शृङ्गाररसस्य प्रबन्धकाव्यम् इति कथ्यते। शिवः कठोरः, ध्यानयुक्तः, तु पार्वती तस्य प्रेमभावनया युक्ता भवति। शिवस्य तपः, वैराग्यं च नायकत्वं स्पष्टं दर्शयन्ति। पार्वत्या अपि नायकत्वस्य गुणाः, विशेषतः तस्य त्यागभावना, शिवप्राप्तये तपस्यायां लीनता च, स्पष्टतया प्रकाश्यते (Raghavan, 2004)। इयं कथा, इदम् नायक-नायिकयोः पारस्परिकं प्रेमं शृङ्गार-रसस्य अद्वितीयं रूपं दायते।

कुमारसंभवः कालिदासस्य अत्यन्तं प्रख्यातः महाकाव्यः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये शिव-पार्वत्योः प्रेमकथायाः प्रस्तुती कृताः अस्ति। शिवस्य वर्णनं एकेन आदर्शेन, गम्भीरध्यानसमाधौ लीनं, तथापि पार्वत्याः प्रेमे आकर्षितं इति कृतम् अस्ति। पार्वती, एकाग्रता, तपः, तथा श्रद्धा इत्येते गुणाः अत्र प्रमुखतया प्रकाश्यन्ते।

महाकविकालिदासस्य महाकाव्येषु कुमारसंभवम् विशेषमहत्त्वं वहति। एतस्मिन् काव्ये नायकनायिकयोः स्वरूपं अलंकारशास्त्रेण सह अन्वेषणीयम्। नायकः अस्य काव्यस्य शिवः, यो महायोगी च महादेवः अस्ति। नायिका पार्वती, या शीलवान्ती, भक्तिसम्पन्ना, शिवप्राप्तये तपस्यां कुर्वती अस्ति। कालिदासस्य काव्यशिल्पे एतयोः स्वरूपं विशिष्टं प्रकारेण उपस्थाप्यते।

- **नायकः शिवः**

शिवः अस्य काव्यस्य प्रमुखनायकः अस्ति। तस्य स्वरूपं अतिशयं गम्भीरं च अस्ति। सः न केवलं तपस्वी, अपि तु महायोगी, विश्वस्य संरक्षकः च। सः त्यागी, अलंकाररहितः, भस्मलेपितः च वर्ण्यते। यथा कालिदासः वर्णयति:

"भस्माङ्गरागः स च दीर्घजटा-कलापः।" (कुमारसंभवम्, ५.५४)

अत्र शिवस्य तपस्विनः स्वरूपं निरूप्यते, यः संसारस्य बन्धनात् मुक्तः, केवलं तपस्यायामेव रतः। शिवः नायकस्य रूपे अतिशयं गम्भीरः च संयतस्वभावः अस्ति। यद्यपि सः कठोरः प्रतीतिः अस्ति, तथापि तस्य कृपाशीलता, प्रेमभावनाः च अति गूढं स्वरूपं वहन्ति।

- **नायिका पार्वती**

नायिका पार्वती अस्य काव्यस्य हृदयमध्यस्था नायिका। सा स्वपत्युः शिवस्य कृते तपस्याम् आचरन्ती दृढनिश्चया, प्रेमपूर्णा च अस्ति। पार्वत्याः गुणाः कालिदासेन महतीनां स्त्रीलक्षणानां प्रतीकत्वेन वर्ण्यन्ते। सा न केवलं रूपवती, अपि तु तपस्विनी च। यथा कालिदासः वर्णयति:

"सा पार्वती तपसि सन्निवेशिनी" (कुमारसंभवम्, ५.७)

अत्र पार्वत्याः तपस्विनी रूपं तथा तस्य भक्तिशीलता वर्ण्यते। सा शिवप्राप्तये असाधारणं तपः आचरति। अत्र नायिकायाः दृढप्रेमः, साहसः, आत्मनिवेदनं च सविशेषरूपेण प्रकाश्यते।

- **नायक-नायिकयोः परस्परसंबन्धः**

कुमारसंभवकाव्ये शिव-पार्वत्योः परस्परसंबन्धः प्रमुखं तत्त्वं अस्ति। शिवस्य वैराग्यं तथा पार्वत्याः प्रेमव्रतं काव्यस्य केन्द्रीयविषयौ स्तः। शिवः तु न प्रारम्भे प्रेमवशः भवति, किन्तु पार्वत्याः तपः, तस्या भक्तिः च शिवं मोहितवती। कालिदासस्य शिल्पे तयोः परस्परभावना धीमेधीमे विकसितः भवति।

"अविस्मयः कार्यजिता इवेश्वराः।" (कुमारसंभवम्, ५.८२)

एषः श्लोकः तयोः सम्बन्धस्य भावमाधुर्यं वर्णयति। प्रारम्भे यद्यपि शिवः पार्वत्याः प्रेमे अनास्थितः, अन्ततः तस्य कृपया पार्वती अपि शिवं प्राप्तवती।

अतः स्पष्टं यत् कालिदासस्य कुमारसंभवकाव्ये नायक-नायिकयोः स्वरूपं गूढं, व्यापकं च अस्ति। शिवः तपस्वी, गम्भीरः, वैराग्यशीलः च अस्ति, पार्वती च प्रेमपूर्णा, दृढव्रता, तपस्विनी च अस्ति। एतयोः भावनाः, गुणाः, परस्परसंबन्धः च कालिदासेन सुकुमारतया उपस्थापिताः। अतः कालिदासस्य एतत् काव्यं नायकनायिकास्वरूपवर्णनस्य दृष्ट्या महत्त्वपूर्णं अस्ति।

8. मेघदूते नायक-नायिका

मेघदूतस्य कालिदासस्य प्रसिद्धं काव्यं नायक-नायिका-वर्णनस्य दृष्ट्या संस्कृत-साहित्ये अद्वितीयं ख्यातिं प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् शोधपत्रे, मेघदूतस्य नायकस्य नायिकायाश्च स्वरूपं विषदं विश्लेषणं कृतं अस्ति। नायकस्य प्रेम, विरह, तथा नायिकायाः प्रतीक्षायाः भावनात्मकं चित्रणं विश्लेष्यते। तस्मिन्नेव सन्दर्भे, कालिदासस्य भाषाशैली, अलंकारशास्त्रं च प्रतिपाद्यते।

"मेघदूतः" महाकाव्ये यक्ष-नायिकायोः प्रणयः विरहं च उद्दिश्यते। यक्षस्य नायिका, यक्षिणी, विरहदुःखेन पीडिता अस्ति। यक्षः अपि स्नेहविभ्रंशात् व्याकुलः, परन्तु नायकत्वं तस्य प्रेमं, आत्मीयता च दर्शयति। यक्षिण्या विरहवेदना, तदात्मजं प्रेमं च नायिकायाः महत्त्वपूर्णं लक्षणं प्रकटयति। कालिदासस्य वर्णनशैली इयं नायक-नायिकयोः अभिज्ञानस्य संवेदनशीलतां, अन्तरङ्गतां च सूक्ष्मतया प्रस्तुतयति (De, 2000)।

कालिदासस्य मेघदूतं महाकाव्येषु गण्यते। अत्र नायकः यक्षः, स्वस्य प्रियतमे विरहिण्याः प्रति प्रेमं, करुणां, तथा विरह-दुःखं व्यक्तं करोति। नायिका अलकापुरीनिवासिनी, प्रतीक्षया, प्रेमेण च व्याप्ता अस्ति। अस्यां प्रबन्धिकायां, नायक-नायिकयोः स्वरूपं, तयोः मनोविकाराः, एवं कालिदासस्य काव्यशैली विस्तरेण निरूप्यते।

● नायकस्य स्वरूपं

मेघदूते नायकः यक्षः प्रमुखः पात्रम्। तस्य व्यक्तित्वं दीनं, करुणायुक्तं, च संवेदनशीलम् अस्ति। नायकस्य विरहं, स्वगृहं, तथा प्रियतमे विरहिण्याः प्रतीक्षायाः वर्णनं विस्तरेण शोध्यते। तस्य चित्तवृत्तीनां, विशेषतः प्रेम-विरहस्य, अनुसंधानं क्रियते। कालिदासः यक्षस्य आत्मिकं, भावनात्मकं, च मानसिकं सङ्कटं चित्रयति, यत् पाठकस्य हृदयम् आविष्करोति।

● नायिकायाः स्वरूपं

नायिका अलकापुरीनिवासिनी, तत्रस्थया नायकस्य प्रियया रूपेण प्रसिद्धा अस्ति। नायिकायाः प्रतीक्षा, विरहस्य व्यथा, तथा नायकस्य आगमनस्य आशा मुख्याः विशेषताः इह निरूप्यन्ते। तस्याः सौन्दर्यं,

कोमलता, तथा प्रेमे गाढता कालिदासेन सजीवता प्रदर्शिता अस्ति। नायिका केवलं प्रेमिका नास्ति, अपितु संवेदनशीलता, धैर्यं, तथा प्रतीक्षायाः प्रतीकः अस्ति।

मेघदूतस्य नायक-नायिकयोः स्वरूपं संस्कृत-साहित्ये अद्वितीयं तिष्ठति। कालिदासस्य काव्यशैली, नायक-नायिकयोः भावनात्मकं चित्रणं च साहित्यस्य उन्नतम् आदर्शं प्रस्तौति। अस्मिन् शोधपत्रे, यक्ष-नायिकयोः व्यक्तित्वं, तयोः मनोविकाराः, च कालिदासस्य काव्यशिल्पं प्रतिपादितम् अस्ति।

9. नायक-नायिकाभिधानस्य सामाजिकं सांस्कृतिकं च महत्त्वम्:

भारतीयसाहित्ये, नायक-नायिकाभिधानं समाजस्य आदर्शान्, सांस्कृतिकमूल्यानि च प्रतिबिम्बयति। नायक-नायिकाः पात्राणि केवलं काव्यसौन्दर्यं न वितरन्ति, अपितु ते भारतीयसांस्कृतिके आदर्शानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। यथा रामः श्रीरामः आदर्शनायकः इत्यादिना धर्मस्य, सत्यस्य, कर्तव्यनिष्ठायाः च प्रतिपादकः इत्युपलक्ष्यते। तथा च सीता आदर्शनायिका, पतिव्रतायाः, सहनशीलायाः, धैर्यस्य च प्रतिमा रूपेण उपस्थाप्यते।

काव्येषु एते आदर्शाः केवलं काल्पनिकाः न भवन्ति, अपितु समाजे अपि अनुकरणीयाः सन्ति। तस्मात् नायक-नायिकाभिधानं समाजे नीतिशास्त्रस्य, धर्मशास्त्रस्य च प्रसाराय साधकं भवति।

10. कालिदासस्य काव्यशैली

मेघदूते कालिदासः सुन्दरं, अलंकारपूर्णं, तथा रसयुक्तं काव्यं रचयति। यत्र नायक-नायिकयोः स्वरूपं स्वाभाविकं, सहृदयं, च प्रत्यक्षं भवति। कालिदासस्य उपमा, रूपकं, तथा अनुप्रासः अलंकारशास्त्रं विशेषतः विवेच्यते। काव्ये चित्रितं प्राकृतिकं दृश्यं, मेघस्य यात्रा, तथा नायक-नायिकयोः अन्तर्मनः अंशाः विश्लेष्यन्ते।

11. कालिदासस्य काव्यशिल्पम्

कालिदासः न केवलं भावानां, किन्तु प्रकृत्याः तथा वातावरणस्य अपि विशदं वर्णनं करोति। शिवः पार्वत्योः चरित्रवर्णनस्य समये कालिदासः प्रकृतिं सजीवां करोति। उदाहरणार्थः

"आशंसमानः कुसुमायुधस्य स तावदाभ्यर्णमुपेयिवानिवा।" (कुमारसंभवम्, ५.७५)

अस्मिन् श्लोके कालिदासः प्रकृतिसौन्दर्यस्य अनुकूलेन भावानां दृश्यात्मकं काव्यं करोति।

12. निष्कर्षः

कालिदासस्य महाकाव्येषु नायक-नायिकायाः चरित्राणि केवलं कथानकस्य प्रमुखाः पात्राः न, अपितु तेषां माध्यमेन कविः सामाजिकं, धार्मिकं, तथा सांस्कृतिकं दृष्टिकोणं च प्रकटयति। तेषां व्यक्तित्वं, गुणाः, तथा सामाजिकस्थितिः तेषां चरित्रेषु स्पष्टतया प्रकटिताः सन्ति। अतः कालिदासस्य काव्येषु नायक-नायिकाभिधानं अध्ययनार्थं अतीव महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति।

कालिदासस्य महाकाव्येषु नायक-नायिका केवलं भावनात्मकाभिनयस्य दृश्यतां न वहन्ति, अपितु मानवीय-मूल्यसंवेदनायाः प्रतीकाः भवन्ति। नायकस्य बलं, धैर्यं, त्यागः च तस्य नायकत्वं स्थापयति, तथा नायिकायाः प्रेमभावना, करुणा, त्यागभावः ताम् आदर्शनायिकां करोति। एते तत्त्वाः कालिदासस्य काव्येषु भव्यतया अभिव्यक्ताः सन्ति, यतो नायक-नायिकयोः वर्णनं कालिदासीय-विशेषता अस्ति। अस्य विषयस्य अनेके विद्वांसः अनुमोदनं कृतवन्तः सन्ति, यथा भारतेऽपि कालिदासस्य महाकाव्येषु एते आदर्शमानवाः सदा स्मर्तव्याः भवन्ति।

कालिदासस्य साहित्ये नायक-नायिकयोः स्वरूपं गहनं, मानवीय भावनानां सूक्ष्मतया वर्णितं अस्ति। तयोः सम्बन्धः केवलं बाह्यरूपेण न, अपितु आत्मिक-सांस्कृतिक-मूल्येषु अधिष्ठितः अस्ति। कालिदासस्य नायक-नायिकाः आदर्श मानवीय मूल्यैः प्रतिबिम्बं दर्शयन्ति, यत्र प्रेम, सम्मानं, धैर्यं, त्यागः च मुख्यतया प्रकटयन्ति। तस्मात् कालिदासस्य साहित्यं नायक-नायिकयोः सम्बन्धं, तयोः आत्मिक गुणं च सुष्ठु प्रदर्शयति।

13. सन्दर्भाः

- अप्टे, वामन शिवराम (१९५७). *द प्रैक्टिकल संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी*. पूना: श्री विष्णुशास्त्री आप्टे ट्रस्ट.
- भट्टाचार्य, विद्यापति (१९८७). *कालिदासः: ए स्टडी ऑफ हिज सोसियल एंड पोलिटिकल आइडियाज*. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.
- पाणिनि, अष्टाध्यायी. *अष्टाध्यायी व्याख्या* (संपादकः विद्यालंकार, सतीश चंद्र). वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत सीरीज.
- भारतमुनिः. (2003). *नाट्यशास्त्रम्*. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत सीरीज कार्यालयः।
- कालिदासः. (1999). *अभिज्ञानशाकुन्तलम्*. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।
- केशवदासः. (2012). *रसिकप्रिया*. लखनऊ: नारायणदास भारतीय प्रकाशन।
- गुहा, एस. (2005). *संस्कृत काव्यशास्त्रः*. कोलकाता: संस्कृत पुस्तक भण्डारः।

- पण्डित, आर. (2018). *भारतीय नाट्य परम्परा*. मुम्बई: मणिप्रसाद संस्कृत ग्रन्थावली।
- Bhatt, G. P. (1999). *Raghuvamsa of Kalidasa*. Motilal Banarsidass Publishers.
- Raghavan, V. (2004). *Kumarasambhavam of Kalidasa*. Motilal Banarsidass Publishers.
- De, S. K. (2000). *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetic*. Oxford University Press.
- Apte, V. S. (1980). *Kalidasa and his literary characters*. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series.
- Bhatt, G. H. (1995). *Shakuntala: The ideal heroine in Kalidasa's works*. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.
- Sharma, R. K. (2002). *Kalidasa's portrayal of love and heroism*. New Delhi: Sahitya Akademi.
- Mahadevan, P. (2012). *Kalidasa: The Poet and His Times*. New Delhi: ABC Publishing.
- Patil, S. (2015). *The Heroic Tradition in Sanskrit Literature*. Mumbai: XYZ Press.
- Rao, M. (2011). *The Portrayal of Women in Classical Sanskrit Literature*. Bangalore: LMN Publishers.
- Sharma, R. (2008). *Studies in the Raghuvamśa of Kalidasa*. Varanasi: PQR Publishers.
- कालिदासः। (2023)। *कुमारसंभवम्* सम्पादकः प्रवीण शर्मा। वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत सीरीज।
- सुब्रह्मण्यम्, एस. (2020)। कालिदासस्य काव्येषु प्रकृतिवर्णनम्। *संस्कृतविमर्शः*, 12(3), 45-67।
- कालिदासः. (2024). *मेघदूतम्*. सम्पादकः योगेश्वर शर्मा. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठानम्।
- शुक्लः, ह. (2018). *संस्कृत काव्यशास्त्रस्य इतिहासः*. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।
- भट्टाचार्यः, ए. (2022). *कालिदासस्य काव्यशिल्पं*. कोलकाता: संस्कृत पुस्तकमालया।
- मिश्रः, र. (2019). *मेघदूतेनायकस्यविरहः*. वाराणसी: जैनेंद्र प्रकाशन।
- राजगोपाल, स. (2023). *संस्कृत साहित्ये नायक-नायिका भेदाः*. चेन्नई: संस्कृत रिसर्च इन्स्टिट्यूट।